

Diálogos, reseñas y debates / Diálogos, comentarios y debates / Dialogues, reviews and debates

FRAGMENTOS DEL PASADO
DO PASSADO
REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 11 | 207-221 (2025)

**LA CIUDAD Y LA ARQUEOLOGÍA
URBANA ARGENTINA**

*A cidade e a arqueologia urbana argentina
The city and the Argentine urban archaeology*

Gustavo Ferneti

Centro de Estudios en Arqueología Histórica, Facultad de Humanidad y Artes, Universidad Nacional de Rosario,
Entre Ríos 758, S2000 CRN, Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina.

E-mail: arqferneti@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3999-6434>

Fecha de recepción: 9 de enero de 2025 - Fecha de aceptación: 29 de agosto de 2025

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

Con las transformaciones en las ciudades europeas entre 1970 y 1980, surge la arqueología urbana, considerada un modo de rescatar la ciudad histórica que emerge de las demoliciones y cambios, producto de la época. Esta subdisciplina se diferenciaba de la arqueología histórica por su contexto: la ciudad existente en proceso de cambio. En la Argentina, la arqueología urbana hace su aparición en 1989-91, con los mismos motivos pero con diferencias importantes y su propio desarrollo, una fuerte localía y una heterogeneidad conceptual y temática que se refleja en los numerosos trabajos de investigación, a lo largo de más de tres décadas. El objetivo de la presente contribución es relevar esas investigaciones y observar las distintas perspectivas sobre un concepto fundamental para la arqueología urbana: *la ciudad*.

Palabras clave: arqueología urbana, arqueología argentina, historia de la arqueología, ciudad, teoría arqueológica.

RESUMO

Com as transformações nas cidades europeias entre 1970 e 1980, surgiu a arqueologia urbana, considerada uma forma de resgatar a cidade histórica que emerge das demolições e transformações da época. Essa subdisciplina se distinguia da arqueologia histórica por seu contexto: a cidade existente em processo de mudança. Na Argentina, a arqueologia urbana surgiu em 1989-91, com os mesmos motivos, mas com diferenças importantes e desenvolvimento próprio, um forte enfoque local e uma heterogeneidade conceitual e temática refletida nos numerosos trabalhos de pesquisa ao longo de mais de três décadas. O objetivo deste artigo é analisar esses trabalhos e observar as diferentes perspectivas sobre um conceito fundamental para a arqueologia urbana: *a cidade*.

Palavras-chave: arqueologia urbana, arqueologia argentina, história da arqueologia, cidade, teoria arqueológica.

ABSTRACT

With transformations in European cities between 1970 and 1980, an urban archaeology appeared as a way to rescue the historic city surfacing from the demolitions and changes of the era. This subdiscipline broke away from historical archaeology by its context: the existing city in a current process of change. In Argentina, urban archaeology emerged in 1989-91, with the same motives, but with important differences: its own development, a strong local focus, and a conceptual and thematic heterogeneity, reflected in the numerous research works over more than three decades. The aim of this paper is to analyze these works and observe the different perspectives on a fundamental concept for urban archaeology: *the city*.

Keywords: urban archaeology, Argentine archaeology, history of archaeology, city, archaeological theory.

INTRODUCCIÓN

La arqueología histórica, que durante dos siglos había estudiado la ciudad antigua europea, en la década de 1970-80 comenzó a preocuparse por las extensas transformaciones urbanas que amenazaban a la ciudad vieja, sobre todo en las metrópolis. Si bien existen numerosos antecedentes al respecto, en esa situación se generó una arqueología específica para esa ciudad en transformación, con una nueva disciplina: la arqueología urbana (AU), que se diferenciaba del estudio de las ciudades abandonadas y sus ruinas, sean prehistóricas o precolombinas que a partir de ese momento serían objeto de la arqueología histórica. De este modo, la AU fue formando una sólida construcción disciplinar: junto con relevamientos, catálogos, descripciones de sitios y un constante aporte de artículos científicos, daba suma importancia a la documentación histórica, se practicaban nuevos métodos de excavación y se sumaban profesionales de la historia, la antropología, la arquitectura y el urbanismo.

En la Argentina, el panorama disciplinar fue similar, aunque la historia de las ciudades europeas –de veinte o más siglos– contrastaba con las argentinas, de pocas centurias, pero en Buenos Aires, Rosario o Mendoza, también la ciudad vieja en riesgo permitió el rescate arqueológico de sus vestigios.

No es intención hacer aquí una historia general de la AU. Para ello pueden verse *Pisar la historia*, de Rodríguez Temiño (2007), *La arqueología urbana en la Argentina*, de Daniel Schávelzon (1992) o, más recientemente, *Para una historia de la arqueología urbana en Buenos Aires (1848-1910)* de Schávelzon y Girelli (2019).

En particular, interesa aquí una pregun-

ta: ¿cómo consideran *la ciudad* quienes hacen AU en la Argentina?

El objetivo de este ensayo es observar diferentes posicionamientos al respecto, con base en trabajos realizados. Si bien en última instancia es una clasificación subjetiva de diversas perspectivas, se pretende definir un panorama sobre una arqueología cuyas investigaciones no son conceptualmente unívocas respecto del objeto de su encuadre, *la ciudad*. Para ello, se hará un breve recorrido por la bibliografía disponible, en función de establecer las diferentes interpretaciones y usos del concepto.

LOS INICIOS DE LA ARQUEOLOGÍA URBANA

Los antecedentes sobre la arqueología de las ciudades son numerosos, pero hacia 1970-80, debajo de la ciudad nueva, destructora y “*caníbal*” según Sgarbi (2016: 207), existía otra ciudad antigua, que emergía de las transformaciones urbanas.

En un nuevo panorama de valorización del pasado, denominado en forma genérica “patrimonio”, se abarcaba la arquitectura histórica junto con los restos de la ciudad previa a la visible. A la par de las demoliciones, pero también de las restauraciones y reciclados de los edificios, una arqueología en contexto urbano permitía recuperar los vestigios frente a procesos que tenían “*una capacidad de destrucción y modificación de los paisajes urbanos hasta entonces desconocida*” (Quirós Castillo 2005: 110).

Inglaterra fue el primer lugar de aplicación de la AU: profesionales de Francia y España se iniciaron en esta nueva disciplina (Ruiz de Arbulo Bayona 2010) que operaba en la ciudad en funcionamiento.

En ese comienzo, la localía fue importan-

te. En la Reunión de Tours organizada por el Centre National d'Archéologie Urbaine en 1980, profesionales de Londres, Oxford, Ámsterdam, Sofía, Tours, Burdeos, Lyon, Orleans, Douai y Lübeck, entre otras ciudades, exhibieron sus trabajos, disertaron sobre el patrimonio arqueológico y los problemas urbanos (Galinié y Randoin 1979).

Esa arqueología (llamada a veces "de rescate") pasó a la Argentina bajo la presión edilicia que transformaba la ciudad de Buenos Aires; y entre 1987 y 2000, los trabajos de Daniel Schávelzon respondieron a la amenaza de demoliciones y excavaciones masivas. En la pionera *Revista de Arqueología Urbana*, publicada entre 1987 y 1994, se redactaron informes, además de artículos, libros y textos periodísticos sobre sitios en peligro (Schávelzon 1987, 1988)¹.

Tras identificar y catalogar los hallazgos –hasta ese momento, fragmentos de objetos desconocidos–, y con el aporte de investigadores como Guillermo Páez, Matilde Lanza, Ruth Poujade, Mariano Ramos y Mario Silveira, las actividades en Buenos Aires se institucionalizaron en el Centro de Arqueología Urbana (CAU) porteño. La práctica de la AU en Buenos Aires era considerada diferente a la "arqueología tradicional, casi siempre encerrada en recintos universitarios" por Schávelzon (2019: 13), si bien existió una inserción del Programa de Arqueología Urbana, dependiente de la UBA hasta la actualidad.

En Rosario, en esos comienzos, Soccorso Volpe siguió la misma tendencia, pero a diferencia de Buenos Aires, relevó una serie de sitios arqueológicos con base en la documentación histórica, un trabajo que partió del Museo de la Ciudad en 1990, que generó solo tres excavaciones y pocas publicaciones, pero con una sostenida difusión pública, dado el carácter del Museo de la Ciudad (ver Volpe 1992, 1994; Volpe y Fer-

netti 2019). Más tarde, en Mendoza, con los trabajos de Schávelzon, Cichitti, Bárcena y Chiavazza, se recuperó el Área Fundacional (ver Chiavazza 2011).

Con el tiempo, se sumaron nuevos investigadores e investigadoras, con diferentes enfoques sobre los sitios, los hallazgos y la ciudad. La AU argentina comenzó formada a semejanza de la europea, como una "arqueología de la ciudad moderna, actual y en funcionamiento" (Schávelzon 2019: 15) y sobre todo dinámica (Volpe 2024). Sin embargo, a pesar de esos orígenes similares, la AU argentina y la extranjera comenzarían a evidenciar sus diferencias.

LA PRIMERA DISCREPANCIA CONCEPTUAL: ¿EN O DE LA CIUDAD?

La ciudad tomó un carácter central en la formación de la AU y pudo verse que no había univocidad al abordar lo urbano, ya que *ciudad antigua* podía ser una entidad material, o una etapa histórica. Si bien existía un acuerdo, como se dijo, sobre el riesgo de las transformaciones urbanas, se planteaba una primera división conceptual y la definición de esa AU no era unánime: "(...) se ha entendido en algunos casos como el medio para liberar el suelo de su carga arqueológica y poder intervenir en las ciudades; en otros casos se ha interpretado como la historia de la ciudad en un período concreto realizada a partir de las fuentes materiales y en ocasiones se ha concebido como una práctica arqueológica basada en la definición y aplicación de un programa de intervención integral en un medio urbano o incluso se ha querido identificar bajo este término la excavación de ciudades abandonadas, etc." (Quirós Castillo 2005: 109).

Al historizar la disciplina, Galinié (2012: 27) declaraba que "Los arqueólogos tienen dos

formas de adentrarse en la ciudad, a través del espacio o de la sociedad”.

Por un lado, surgió una versión intervencionista, de rescate, una arqueología *en* la ciudad, sustentada teóricamente por el estadounidense Bert Salwen (1978), centrada en los hallazgos y la arquitectura. Para esta AU, el desarrollo urbano no era un objeto central de preocupación, y promovía la patrimonialización y la musealización, y así se liberaba el suelo para su uso inmobiliario (Baugher *et al.* 2017; Quirós Castillo 2005).

La disciplina tenía sus obstáculos, y tempranamente, Biddle, Hudson y Heighway, arqueólogos urbanos ingleses, declaraban que las tareas arqueológicas eran *“costosas y molestas actividades ante los ojos de aquellos que no comparten su entusiasmo ni participan en la importancia del tema”* (1973: 21). Más tarde Azkárate (1996: 143) consideró esa perspectiva *“un grave error conceptual de consecuencias nefastas”*, ya que esa arqueología empírica y materialista impedía comprender la historicidad total de la ciudad. Pero esa AU logró recuperar sitios, formó un patrimonio de fragmentos y edificios, a veces planificado (Baugher *et al.* 2017; Biddle *et al.* 1973), con visibilidad política y social mediante la prensa, ya que exhibía la excavación a los ciudadanos como un paisaje novedoso.

Por otro lado, se configuró una arqueología *de* la ciudad. Para Edward Staski (1982), esta arqueología era analítica y académica, y abarcaba, según Rodríguez Temiño, *“toda la escala social, desde las estructuras estatales o eclesiásticas hasta los más humildes habitantes de la ciudad, que trata de aprehender las realidades del conjunto del organismo urbano en todos sus aspectos, cronológicos, geográficos y sociales”* (2007: 251). Este autor estudiaba *“la ciudad en sí”* (Galinié 2012: 28) y, junto con los restos arqueológicos, incluía documentos, el suelo, la arquitectura y la demografía,

etc., como medios de acceso al pasado social urbano.

Se promovía así una arqueología *de* la ciudad, que abordaba conceptos abstractos, estudios históricos comparativos, modelos y patrones de asentamiento (Chang 1976; Cressey y Stephens 1982) que permitía reflexionar sobre la ciudad cambiante, su pasado y su futuro, a la vez que criticaba la arqueología de contrato, compromiso entre el rescate que demoraba las obras urbanas y el cuidado patrimonial (Fernández Ochoa y Querol 2002; Quirós Castillo 2005).

En la Argentina, esta polaridad no tuvo la importancia que tuvo en Europa. Las primeras investigaciones de Schávelzon y de Volpe entre 1989 y 2000 son arqueologías de rescate, pero estos autores no trabajaron expresamente dentro la dualidad *de-en* y, en cambio, dieron lugar al surgimiento de ideas como el rol social de los artefactos arqueológicos, los aspectos culturales y costumbristas (Schávelzon 2003), los grupos sociales urbanos específicos (Schávelzon 2003; Frazzi 2019; Volpe 2021) y, más tarde, la producción y el consumo de bienes (Ferneti 2020b), la evolución de sitios urbanos (Guillermo 2004), la geopolítica (Camino 2011) o reflexiones sobre la disciplina (Ferneti 2020a; Volpe 2024). También se denunciaron presiones, problemas y límites, sobre todo en Buenos Aires, y hoy la AU puede definirse como una arqueología de lo posible, dentro de *“la ciudad demolida”* y *“la única forma de estudiar los restos del pasado”* (Schávelzon 2019: 23, 2017: 115).

LA CIUDAD ARQUEOLÓGICA

La AU abordó un panorama novedoso, sea analizando materialmente la ciudad vieja contenida en la ciudad existente, bien

mediante el estudio y patrimonialización de sus artefactos o considerando los hallazgos como otros documentos históricos de la evolución de la ciudad (Galinié 2012). Esto no significó una homogeneidad de perspectivas e intereses, sino una multiplicidad de abordajes y conceptualizaciones, ya que las dos tendencias (*en* y *de*) afectaban el concepto teórico de *ciudad arqueológica* que se tomaba para los trabajos.

Por un lado, la línea más empirista consideraba la ciudad vieja como fundante, definía el sitio arqueológico, rescataba los artefactos y las ruinas, planificaba las excavaciones y la legislación, y promovía la difusión de los hallazgos como testimonios de la ciudad vieja que la conectaban con la nueva, considerada una contención de su propio pasado.

La línea más abstracta observaba la ciudad que evoluciona, objeto de estudio *per se*, con su sociedad pasada y presente, estructurada diacrónicamente como una unidad (Cressey y Stephen 1982; Galinié 2012), como un palimpsesto que debe ser interpretado; *“un documento histórico de primer orden, que hay que saber transcribir primero y leer correctamente más tarde”* (Azkárate 1996: 144) o bien una *“fábrica”* de sí misma (Galinié 2012: 111).

La ciudad arqueológica, en ese recorrido, fue –en los comienzos de la AU– una ciudad emergente y desconocida; luego, susceptible de planificación mediante sitios expuestos al público como patrimonio o bien, al conocerse con mayor precisión la documentación histórica disponible; sujeto de planificación urbana, sea para realizar excavaciones o bien para promover paisajes arqueológicos específicos de tipo turístico.

En ciudades como París o Londres se pudieron localizar de modo planificado sitios arqueológicos, y en la Argentina, la ciudad

de Mendoza es un caso específico de rescate de su Área Fundacional, con una planificación urbanística desde la AU, incluyendo la construcción de un museo, tal como se hizo en la década de 1960 con Cayastá (Santa Fe, Argentina) mediante la arqueología histórica/de campo.

LA CIUDAD ARGENTINA

Surgida desde Buenos Aires, Rosario y Mendoza, la AU argentina, ya en el siglo XXI, se extendió a otras localidades, como Córdoba, Tucumán, Paraná y Catamarca, entre otras ciudades, todas con diferente historia y potencial arqueológico. Numerosos profesionales han abarcado diversos temas dentro de la disciplina, incluso investigando por fuera de sus ciudades, y este amplio panorama se complejizó con una diversidad de perspectivas, a veces concentrándose en las materialidades halladas en contextos urbanos, y otras, desde las sociedades productoras de los artefactos.

Las diferencias regionales también afectaron esta diversidad. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires –un puerto nacional con una historia de casi cinco siglos– produjo numerosos investigadores, trabajos y perspectivas, mientras que Rosario –más tardía históricamente y con un inevitable menor potencial arqueológico– pudo abarcar diversos temas, pero con otras perspectivas, más teórico-conceptuales, vinculadas a la antropología social o al sistema socioeconómico.

En ese panorama, la ciudad, para la AU argentina fue un contexto heterogéneo, abordado de manera variada, con trabajos que se sucedieron de modo permanente y análisis independientes entre sí; no parece haber una sola ciudad, sino múltiples inter-

pretaciones y, sobre todo, varias ciudades. Dado esto, a continuación se analizarán – con base en ejemplos bibliográficos– varias maneras de considerar la ciudad para la AU argentina.

I. La ciudad contenedora

Aquí, la ciudad es un soporte geográfico para ubicar los fragmentos, un espacio que contiene, y puede decirse que es una arqueología urbana de los artefactos. Esta perspectiva privilegia la clasificación y la cronología de esos objetos recuperados y, aunque la contextualización permitiría encuadrar este tipo de trabajos en la AU, conceptualmente, los trabajos no difieren demasiado de la arqueología histórica, como las ya clásicas Pompeya o Cayastá, con base en lo recuperado.

Así, en Escudero (2007) y Bruzzoni y Escudero (2017), los fragmentos –botones cerámicos– no pueden ser separados del contexto de deposición original y sirven como indicadores cronológicos o bien como parte desarrollada de un futuro catálogo al estilo de los primeros trabajos de AU. Raies (2013) avanza sobre lo social, e incluye los fragmentos recuperados en un contexto de consumo urbano (en su caso, con base en precintos de botellas), pero conforma, finalmente, un minucioso catálogo de fragmentos.

Puebla y Chiavazza (2019) abordan de modo similar las lozas de Mendoza, en un catálogo exhaustivo, con una cuantificación que aborda de modo secundario la significación de los fragmentos, buscando solamente identificarlos.

En estas perspectivas, no existe una conceptualización del contexto urbano; se trata de trabajos necesarios para la identificación

de objetos, pero sin problematizar la sociedad que dio sentido a los artefactos en el pasado.

II. La ciudad vieja

Esta perspectiva considera la ciudad antigua como un momento previo a la ciudad nueva, aborda solo la ciudad más antigua, considerada desconocida y, como arqueología histórica, la AU se desarrolla en la ciudad actual pero sin abordarla. De este modo la ciudad vieja es un estrato urbano de la nueva, históricamente diferente y, en general, de una época colonial o fundacional, más prestigiosa que la ciudad viva, que demuele lo anterior.

Por ejemplo, Fernández Distel (2017) considera a Ibatín (el San Miguel de Tucumán fundacional) como principal objeto de estudio y no la ciudad más reciente, que es destructora, en tanto “*sus materiales de construcción más valiosos fueron quitados para edificar la segunda Tucumán, de modo que siempre quedan dudas sobre si el estado de destrucción actual es producto del vandalismo reciente o no*” (Fernández Distel 2017: 98). También Caraffini *et al.* (2014) abordan la ciudad de Catamarca entre 1891 y 1893, con su población y su demografía.

Esta perspectiva no tiene en cuenta, sobre todo, las relaciones y supervivencias de la ciudad vieja en la ciudad moderna, la cual solo aporta relictos o contrastes, sin ser estudiada como un espacio urbano histórico y complejo.

III. La ciudad como un contexto de cambio

En esta perspectiva, la ciudad es un espacio donde se desarrollan transformacio-

nes sociales y materiales. De este modo, las temidas demoliciones de las décadas de 1980 y 1990 –que generaron la AU argentina– son una parte más de ese proceso, que debe ser comprendido, generando cambios que forman parte de procesos amplios y profundos.

Este tipo de trabajo encuadra en la misma mirada de Schávelzon, que considera la ciudad como un ente en cambio constante: “*Todos los procesos de transformación vividos por un espacio físico resultado de la acción de una sociedad en momentos del pasado y del presente, son el objeto a comprender*” (2019: 15).

Por ejemplo, en Colasurdo y Sartori (2011), Ferneti (2020c) y Volpe (2021), la ciudad que cambia es un contexto social: la Rosario inmigratoria, dinámica, en modificación demográfica y de europeización y los fragmentos recuperados son indicadores de esos procesos.

Esta perspectiva incluye la dinámica social del pasado, pero no las relaciones entre ese pasado y el presente, ya que son estudios que tienden a ser sincrónicos para una época determinada.

IV. La ciudad como trama social

En algunos trabajos, la ciudad es abordada como un conjunto de relaciones sociales (de clase, familiares, por grupos étnicos, etcétera) y esos vínculos pueden analizarse desde los restos arqueológicos.

En *Vida cotidiana en un comedor del siglo XIX*, de Patricia Frazzi (2019), la ciudad es un contexto histórico donde se desarrolla el tema a través de objetos domésticos de una familia; no se trata de una AU en la ciudad, sino que la ciudad es un entramado de relaciones que explican y documen-

tan esa vida cotidiana. Schávelzon también utiliza este concepto en trabajos como *La Casa del Naranja* (2012). El autor desarrolla una arqueología de la arquitectura por su metodología y presenta documentación histórica para contextualizar una vivienda, dentro de una trama sociourbana que sostiene el análisis arqueológico. Weissel *et al.* (2000) también describen una trama urbana con aspectos sociales, inmobiliarios y de consumo, donde los procesos no son solo de formación del lugar excavado e investigado, sino que también observan otros sitios de Buenos Aires como una trama de descartes.

Aunque los mencionados, Frazzi, Schávelzon y Weissel, no incluyen los complejos problemas de la ciudad actual sino los de la sociedad urbana del pasado, todas estas investigaciones dan un sentido a los artefactos arqueológicos que se insertan en esa trama relacional.

V. La ciudad como conjunto de unidades particulares

Un posicionamiento específico es el análisis de la ciudad por sus partes, efectuando recortes articulados y epistémicamente significativos, donde la unidad de análisis es lo particular (el barrio, la zona, el lugar) pero sin eludir los vínculos, como ocurre en la arqueología en la ciudad.

En *El Barrio del Tambor*, Richard y Schávelzon (2021) enfocaron un barrio de Paraná como una unidad urbana, en este caso, colonial y poscolonial, y añaden reflexiones antropológicas sobre la identidad y el devenir de la ciudad, a la vez que detectan procesos urbanos de larga duración. Ulises Camino (2012) define el barrio de Flores, incluido en relaciones sistémicas mayores

(la ciudad, el capitalismo), pero como unidades y no como un *continuum*, ya que San José es un barrio porteño singular. También se abordó una arqueología del barrio Tablada, en Rosario, como unidad de la ciudad capitalista, en trabajos de Rocchietti, Gergolet, De Grandis, Valentini, Vicioso y Buzzolini (2008), y de Rocchietti, Simonassi y Gergolet (2008). Ferneti (2020c) aborda consumos específicos del barrio Refinería (Rosario) desde su basural arqueológico.

Estos trabajos se basan en la localía extrema, ya que la unidad de análisis –el barrio– es particular y única, y se articula con otra particularidad, la ciudad, sin analizar otras relaciones más extensas ni realizando comparaciones entre otras unidades similares.

VI. La ciudad como parte de un sistema mayor

Para esta AU, la ciudad está incluida en un sistema general, global, nacional o regional, que permite modelos que exceden y abarcan la realidad local. Ulises Camino (2012) considera que la ciudad refleja los cambios económicos del capitalismo y que “*el marco de la teoría del Sistema Mundial es aplicable al caso de estudio, porque nos permite modelar la evolución de San José de Flores como consecuencia de su inserción en distintos niveles jerárquicos de desarrollo económico y social*” (Camino 2011: 175). Chiavazza tiene similar postura: “*las relaciones establecidas entre poblaciones de diferentes partes del planeta se amplían y dan lugar a la formación de nuevos órdenes, generándose un proceso de homogenización cultural bajo el signo de un capitalismo en ascenso*” (Chiavazza 2006: 104). También Girelli (2022) incluye los sistemas económicos que influyen sobre la oferta y

la demanda de ciertos materiales, yendo más allá del catálogo de fragmentos recuperados, como es el azulejo en la arquitectura.

A pesar de esa contextualización amplia, la ciudad o el barrio se definen como unidades-terminales dentro del sistema, pero se mantiene el carácter local, sin observar las similitudes y diferencias con otras realidades (dentro del capitalismo).

VII. La ciudad como un sistema en sí misma

En otros trabajos, la ciudad argentina es un sistema/estructura, complejo y dinámico.

Acorde con las tesis de *city-site* de Cressey y Stephen (1982) y Chang (1976) sobre la articulación de contextos de deposición con el patrón de asentamiento, este tipo de trabajos consideran a la ciudad como un entramado urbanístico-social que todavía puede leerse en la ciudad nueva. De este modo se diferencian de la *arqueología de los barrios*, ya que el análisis arqueológico planteado es de tipo estructural e incluye diversos sitios arqueológicos articulados entre sí y formando una ciudad-sistema.

Puede mencionarse a Guillermo (2004), Ferneti (2020b) y Fonseca *et al.* (2023), que consideran ciertas unidades empíricas de la ciudad (el basural, la calle, la placa de dirección) como una manifestación de las tendencias urbanísticas de fines del siglo XIX y que forman *per se* una estructura material de la ciudad moderna.

Los barrios y su arqueología conforman, para estos trabajos, interacciones internas a la ciudad, con su historia, con una dinámica y una arqueología propias, pero dependientes del sistema-ciudad local.

VIII. La ciudad como una excavación

Esta perspectiva suele ser técnica y aborda la ciudad como un contexto del trabajo de campo; en las investigaciones relevadas, la excavación presenta problemas específicos del sitio, que autoras y autores tratan de describir, sea en formato de informes, de metodología o de sistematización, a fin de que sean considerados en otras publicaciones.

Escapan de la dicotomía *en-de* la ciudad, en tanto abordan exclusivamente problemas técnicos comunes a cualquier perspectiva de la AU, lo que deja en evidencia la complejidad de la práctica arqueológica concreta. Entre estos trabajos pueden mencionarse los de Escudero (2007), el manual de Schávelzon (2019) y a Marchoff y Lindsough (2020), quienes reflexionan sobre la aplicación de técnicas en la práctica de la AU.

A pesar de su perspectiva metodológica y técnica, al considerar la ciudad como exca-

vación se pretende ir más allá de lo local, en el sentido de la aplicación generalizada las excavaciones en contexto urbano, partiendo de casos concretos correctamente ejecutados y, por lo tanto, ejemplares.

Como se ve, la ciudad no es unívoca ni está siempre considerada en los análisis, a pesar de ser el contexto de la AU. Pero el aspecto común a todos los trabajos es la *localía*.

Cabe aclarar que son encuadres de la ciudad pero no de quienes investigan, ya que autores y autoras abordan de modo distinto la misma ciudad, en diferentes investigaciones. Por ejemplo, en Rosario, Volpe cataloga los hallazgos (Volpe 1991) y luego aborda la realidad del sitio desde lo histórico-social (Volpe 2021), producto tal vez de su evolución profesional. Pero en todos y todas, la ciudad –como contexto– es única, particular, y los sitios no se consideran extrapolables a otros casos. A excepción de las técnicas de excavación urbanas en Marchoff y Lindsough (2020), el carácter local parece ser un

Tabla 1- Sinopsis de los conceptos de ciudad para los trabajos de AU relevados.

CIUDAD	CONCEPTO
I. La ciudad contenedora	Soporte geográfico para ubicar los fragmentos, un espacio que contiene.
II. La ciudad vieja	Objeto de análisis urbano, cronológicamente previo y conceptualmente opuesto a la ciudad actual.
III. La ciudad como un contexto de cambio	Espacio donde se desarrollan transformaciones sociales y materiales.
IV. La ciudad como trama social	Conjunto de relaciones sociales.
V. La ciudad como conjunto de unidades particulares	Partes articuladas, significativas y particulares de una ciudad.
VI. La ciudad como parte de un sistema mayor	Parte articulada de un sistema general, global, nacional o regional.
VII. La ciudad como un sistema en sí misma	Sistema/estructura, complejo y dinámico.
VIII. La ciudad como una excavación	Contexto del trabajo de campo.

factor común en la AU argentina y, como declara Rodríguez Temiño, hay *“una arqueología para cada proyecto de ciudad”* (2007: 249).

Finalmente, la tabla N° 1 sintetiza las posturas arriba relevadas.

UNA ARQUEOLOGÍA CON LA CIUDAD

Este posicionamiento, que intenta superar la polaridad de la década de 1980-90, este posicionamiento parece ser minoritario en la AU argentina y considera la ciudad como una serie de interacciones sociales abordada desde la antropología y la historia, en una arqueología localizada en tiempo y espacio con un contexto urbano complejo y dinámico. *“Una arqueología con la ciudad debe ser consciente de considerarla como un locus, ya que se ocupa de contextos vivos (sistémicos) y abandonados (arqueológicos), que tienen una relación directa con el paisaje de la ciudad. Estos contextos, aunque no sean visibles, están en la vida cotidiana de la ciudad, presentes en su desarrollo”* (Bohn Tessaro 2022: 242).

Aunque no menciona a este autor, Volpe aborda la ciudad como un desafío arqueológico, dada su complejidad: *“(…) considerar la ciudad actual un contexto latente, es decir la posibilidad de transformación a futuro; proceso dinámico y complejo, casi invisible. Si se opera mediante otros conceptos como Estado Estacionario, Momento, Estado de transición, etcétera, ello nos permitirá identificar y estudiar las diferentes huellas de las transformaciones”* (Volpe 2024: 82).

Volpe aborda sus investigaciones incluyendo documentación histórica y entrevistas a vecinos, en una interpretación que considera *“las llamadas ciencias o disciplinas sociales-históricas como un conjunto relaciona-*

do” (Volpe 2024: 83) y las aplica al fenómeno urbano.

Marchoff y Linskough también abordan esta complejidad en un marco de la arqueología de contrato, donde *“El estudio arqueológico de y en las ciudades ineludiblemente termina encarnando los dilemas y conflictos de sus múltiples habitantes, entre los cuales quienes los investigamos somos un grupo más”* (Marchoff y Linskough 2021: 31).

Como se ve, es un intento teórico de exceder la localía, con propuestas más generalistas, pero con base en la propia ciudad. Aunque esta se considera un ejemplo, este tipo de propuesta semeja esbozos metodológicos, ya que incluye la interdisciplina, los abordajes etnográficos, la difusión e incluso la participación pública en las excavaciones urbanas (Igareta 2024).

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

Aunque con un mismo origen que la AU europea, su homóloga argentina ha podido independizarse de los modelos foráneos, a veces anclados a lo patrimonial/turístico de sitios monumentales que, con la excepción de Buenos Aires y Mendoza, fueron poco frecuentes en las ciudades argentinas. Así se lograron minuciosos trabajos científicos y catálogos aplicables a todo el país, como se puede constatar en las bibliografías (Volpe 1994; Schávelzon 2001).

La independencia de la AU argentina permitió planificar simposios, congresos y actividades de difusión propios, lo cual consolidó su presencia en los antes indiferentes ámbitos académicos, pero escasearon las instancias teóricas generalistas y los marcos conceptuales de análisis de la ciudad arqueológica, aunque Schávelzon (1992), Schávelzon y Girelli (2019),

Marschoff y Lindsough (2022) y Ferneti (2020a) historizan la AU argentina y la de sus propias ciudades de referencia.

Un punto en común fue la fuerte presencia de la *ciudad capitalista*, ya que, si bien se han investigado las épocas colonial y criolla, el numeroso material arqueológico y la abundante documentación del período 1870-1920 han permitido un gran número de investigaciones y paulatinamente la AU construyó una propia realidad. Separada tanto de la arqueología procesual hegemónica entre 1980 y 2000 (Aguerre y Lanata 2004) como de la urbana europea, se segregó también de la arqueología histórica, aunque con escaso debate sobre la cuestión teórica, al punto que tienden a confundirse como incluidas una en la otra o ser indiferenciables en el conjunto de las publicaciones disponibles (Schávelzon 2019).

En resumen, en la AU nacional hay una escasa discusión conceptual y a la vez, una diversidad de abordajes sobre la ciudad argentina. Sobre esta base y retornando a la pregunta inicial, puede decirse que no hay *una* ciudad, sino varias ciudades, independientes y separadas entre sí, que –arqueológicamente– se pueden considerar como ciudades-Estado, delimitadas, con habitantes diferenciados (porteños, rosarinos, mendocinos, cordobeses) para cuyo estudio no se consideran otras ciudades. Por ello, y a diferencia de Cressey y Stephen (1982) y Galinié (2012), desde la AU no se han construido teorías de la urbe y las sociedades urbanas desde lo particular a lo general, ni tampoco relaciones con los respectivos *hinterlands* o con ciudades homólogas (Buenos Aires y Rosario, o Rosario y San Nicolás, etc.), algo que sí se ha hecho desde la historia o el urbanismo.

Tampoco se consideraron puntos en común: por ejemplo, si la ciudad entre 1880

y 1920 fue el objeto de análisis en muchas de las investigaciones en AU de la década de 1980-90, ya deberían incluirse como urbanas las arqueologías de la época de los gobiernos industrialistas entre 1930 y 1960 o de los centros clandestinos de la dictadura 1976-83. Dos etapas que ya forman parte de la historia de la ciudad argentina como elemento común a casi todas, sea como etapas formativas o como unidades urbanas.

La ciudad, como objeto fundante de la AU, no escapó de la multiplicidad ideológica de los/las autores/as locales, con trabajos de campo y de recopilación dentro de cada realidad urbana. O sea –y más allá de casos puntuales–, la ciudad arqueológica argentina tiende a ser una unidad empírica que ha sido analizada dentro de sus propios límites y particularidades, lo que generó distintas AU.

Quedan algunas preguntas, adicionales para este trabajo.

Primero, reflexionar lo cronológico-disciplinar, para una ciudad habitada y *viva*: ¿la AU debe detenerse en 1900-1920 o ir hacia el presente? O sea: ¿qué es lo arqueológico en la ciudad argentina?

Segundo, preguntarse si es posible abordar concepciones teóricas como Estado nacional, estructura, escala, región, relación centro-periferia, estudio de poblaciones, interdependencia, etc., que den un sentido macro-contextual a esa ciudad-Estado desde la AU. ¿Será ello posible en una AU por ahora localista?

Puede decirse que sí: la condición de ciudad aislada y de una cronología fijada en cierta época podría ser superada y abrir nuevas perspectivas, más relacionales. No solo mediante los valiosos catálogos comunes o las ya conocidas y necesarias teorías que podrían permitir una integración conceptual, sino mediante un nuevo intercam-

bio de conocimientos sobre la actual ciudad arqueológica argentina, como una realidad que excede y contiene a cada particularidad.

NOTAS

1. La colección puede consultarse en: <https://www.iaa.fadu.uba.ar/cau/?cat=198>.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguerre, A. y J.L. Lanata. 2004. *Explorando algunos temas de Arqueología*. Gedisa, Barcelona.
- Azkárate, A. 1996. La ciudad, documento histórico: reflexiones sobre la práctica de la arqueología urbana en la comunidad autónoma del país vasco. *KOBIE XXIII (Serie Paleantropología)*: 141-161. Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao, España.
- Baugher, S., D. Appler y W. Moss. 2017. *Urban Archaeology, Municipal Government and Local Planning. Preserving Heritage within the Commonwealth of Nations and the United States*. Springer, Londres.
- Biddle, M., D. Hudson y C. Heighway. 1973. *The Future of London Past: the archaeological implications of planning and development in the nation's capital*. Worcester University, Worcester.
- Bohn Tessaro, A. 2022. Arqueología con la ciudad. *Chakiñan: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades* 17:235-244.
- Bruzzoni, M. F. y S. Escudero. 2017. Clasificación de botones Prosser y su potencial como indicador cronológico. *Arqueología Urbana de Rosario (sitio La Basurita)*. *Teoría y Práctica de la Arqueología Histórica Latinoamericana* VI (6): 125-134.
- Camino, U. 2011. San José de Flores, un lugar en el mundo. *Centro de Estudios Históricos Comechingonia* 14 (1): 173-189.
- Camino U. 2012. Arqueología en San José de Flores. *XI Congreso de Historia de la Ciudad de Buenos Aires*. Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Caraffini, C., E. Fonseca y H. Puentes. 2014. Catamarca, la ciudad y su distribución poblacional a fines del siglo XIX. *Teoría y Práctica de la Arqueología Histórica Latinoamericana* III (3):141-152.
- Chang, K. C. 1976. *Nuevas perspectivas en arqueología*. Alianza, Madrid.
- Chiavazza, H. 2006. Arqueología histórica de la ciudad de Mendoza: explorando vínculos con Chile. *Actas del XVII Congreso Nacional de Arqueología*. Tomo 2: 1047-1058. Universidad Austral de Chile. Valdivia, Chile.
- Chiavazza, H. 2011. El Área Fundacional de Mendoza. En *Temas y problemas de la Arqueología Histórica*: 45-65, editado por Ramos, M., A. Tapia, F. Bognanni, M. Fernández, V. Helfer, C. Landa, M. Lanza, E. Montanari, E. Néspolo y V. Pineau. PROARHEP, UNLU, Luján.
- Colasurdo, M.B. y J. Sartori. 2011. La conformación de la etnicidad a partir de los hábitos alimenticios: su abordaje desde la antropología y la arqueología histórica. *Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana* 5:125-146.
- Cressey, P. y J. Stephens. 1982. *The City-Site. Approach to Urban Archaeology*. En *Archaeology of Urban America. The Search for Pattern and Process*: 41-59, editado por Dickens, R. (Jr.). Academic Press, Nueva York.
- Escudero, S. 2007. *Sitio El Barrilito (EB): Descripción de las actividades de campo*. Rosario: Municipalidad de Rosario.
- Fernández Distel, A. 2017. Revisitando Ibatín, investigaciones históricas y arqueológicas. *Estudios sociales del NOA* 20:97-100.
- Fernetti, G. 2020a. Arqueología Urbana: ¿qué hacemos con Rosario? *Documentos de Trabajo* I:21-39.
- Fernetti, G. 2020b. Las lozas decoradas del sitio "La Basurita" como indicadores de cambio socioeconómico. Rosario, Argentina (1873-1920). *Urbania* 9:63-92.
- Fernetti, G. 2020c. Las antiguas placas azules de dirección en Rosario, Argentina (1867-1888). *Vestigios* (4):75-94.
- Fonseca, E., C. Caraffini y C. Melián. 2023. Los cambios materiales en la ciudad de Catamarca hacia finales del siglo XIX, bajo los avances de los ideales de modernidad liberal. *Teoría y Práctica de la Arqueología Histórica Latinoamericana* 17 (1):41-56.
- Fernández Ochoa C. y M.A. Querol. 2002. La arqueología urbana en España. *III Congreso de Arqueología Peninsular, Porto* 8: 11-20.

- Frazzi, P. 2019. *Vida cotidiana en un comedor del siglo XIX. Consumo sustuario de la familia Alfaro en San Isidro*. CAU-FADU, Buenos Aires.
- Galinié, H. 2012. *Ciudad, espacio urbano y Arqueología*. Universitat de Valencia, Valencia.
- Galinié H. y B. Randoín. 1979. *Les archives du sol à Tours. Survie et avenir de l'archéologie de la ville*. Laboratoire d'archéologie urbaine, Tours.
- Girelli, F. 2022. *Azulejos de Buenos Aires 1750-1850: recuperando la imagen de la arquitectura colonial porteña*. Fundación CEPPA, Buenos Aires.
- Guillermo, S. 2004. El proceso de descarte de basura y los contextos de depositación presentes en la ciudad de Buenos Aires. *Intersecciones en Antropología* 5:19-28.
- Igareta, A. 2024. Introducción: Hamacándonos en la rama de la arqueología urbana. *Teoría y Práctica de la Arqueología Histórica Latinoamericana, Documentos de Trabajo* 6:9-11.
- Marschoff, M. y H. Lindskoug. 2020. Uso de fuentes históricas, técnicas de excavación y registro en un caso de excavación urbana en Córdoba, Argentina. *Arqueología Iberoamericana* 45 (4):43-54.
- Marschoff, M. y H. Lindskoug. 2022. Dilemas de la modernidad: práctica y teoría de la arqueología de contrato en Córdoba, Argentina. *Revista del Museo de Antropología* 15 (1):31-44.
- Puebla, L. y H. Chiavazza. 2019. Sellos entre escombros. Las lozas en el registro urbano del Área Fundacional de Mendoza (siglo XIX y principios del siglo XX). *Teoría y Práctica de la Arqueología Histórica Latinoamericana* 9 (1):203-223.
- Quirós Castillo, J.A. 2005. ¿Excavar en las ciudades o historiar las ciudades? El debate sobre la Arqueología Urbana a la luz de algunas experiencias europeas. *Arqueología y Territorio Medieval* 12 (1):107-132.
- Raies, A. 2013. Arqueología urbana de Rosario. Análisis de los precintos de bebidas del sitio La Basurita (1870 -1890). *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Series Especiales* 3:96-104.
- Richard, A. y D. Schávelzon. 2021. *El barrio del tambor: Arqueología histórica en espacios afro de Paraná. Excavaciones en la capilla de San Miguel Arcángel*. CAU-FADU, Buenos Aires.
- Rocchietti, A. M., S. Gergolet, N. De Grandis, M. Valentini, B. Vicioso y A. Buzzolini. 2008. Arqueología urbana en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. Problemas de arqueología y desarrollo. *Revista de la Escuela de Antropología* 4:33-44.
- Rocchietti, A., S. Simonassi y S. Gergolet. 2008. Curtiembre Noguera: arqueología y barriadas obreras. *IX Congreso Argentino de Antropología Social*. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales: 12-28. UNM, Posadas.
- Rodríguez Temiño, I. 2007. Pisar la historia. Arqueología urbana en tiempos de crisis. *Revista d'Arqueologia* 16-17:239-256.
- Ruiz de Arbulo Bayona, J. 2010. Por una arqueología urbana al servicio de la sociedad. Martín Biddle y la reunión de Tours treinta años después. En *Arqueología: Patrimonio y urbanismo en las ciudades Patrimonio de la Humanidad de España*: 273-282. Ministerio de Cultura, Madrid.
- Salwen, B. 1978. Archaeology in Megalopolis: Updated Assessment. *Journal of Field Archaeology* 5 (4):453-459.
- Schávelzon, D. 1987. Arqueología e historia de la Usina Eléctrica de Palermo (informe preliminar). *Revista Arqueología Urbana*. CAU-FADU. Buenos Aires.
- Schávelzon, D. 1988. *Excavaciones en Defensa 1469, Buenos Aires, primer informe*. PAU, UBA, Buenos Aires.
- Schávelzon, D. 1992. *La arqueología urbana en la Argentina*. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.
- Schávelzon, D. 2001. *Catálogo de lozas históricas de Buenos Aires (siglos XVI - XX). Con notas sobre la región del Río de la Plata*. CAU-FADU, Buenos Aires.
- Schávelzon, D. 2003. *Buenos Aires Negra*. Emecé, Buenos Aires.
- Schávelzon, D. 2008. Buenos Aires, arqueología en una ciudad en destrucción total. Excavaciones en Defensa 1462. *Canto Rodado* 3:113-133.
- Schávelzon, D. 2012. *La Casa del Naranjo. Arqueología de la arquitectura en el contexto municipal de Buenos Aires*. Aspha, Buenos Aires.
- Schávelzon, D. 2019. *Manual de arqueología urbana: técnicas para excavar Buenos Aires*. CAU-FADU, Buenos Aires.
- Schávelzon, D. y F. Girelli. 2019. Para una historia de la arqueología urbana en Buenos Aires (1848-1910). *Teoría y Práctica de la Arqueología Histórica Latinoamericana* 8 (1):59-69.

- Sgarbi, M. 2016. Regeneración urbana: el caso de Londres. *Philosophical Readings* 8 (3):201-216.
- Staski, E. 1982. Advances in Urban Archaeology. *Advances in Archaeological Method and Theory* 5:97-149.
- Volpe, S. 1992. *Arqueología Urbana de Rosario, Sitios MCU 1 y MCU 6*. Jornadas de Historia de Rosario. Municipalidad de Rosario, Rosario.
- Volpe, S. 1994. *Catálogo de vajillas de loza inglesa en Rosario (1840-1915)*. Municipalidad de Rosario, Rosario.
- Volpe, S. 2021. La arqueología histórica, la sociedad, la historia y el estado las relaciones entre la arqueología y antropología urbana: El caso de "La Basurita". *Teoría y Práctica de la Arqueología Histórica Latinoamericana* 12 (1):71-86.
- Volpe, S. 2024. La arqueología urbana y sus desafíos. *Teoría y Práctica de la Arqueología Histórica Latinoamericana. Especial: Documentos de Trabajo* 5 (6):81-85.
- Volpe, S. y G. Ferneti. 2019. Prospección de basurales históricos de la ciudad de Rosario. *Teoría y Práctica De La Arqueología Histórica Latinoamericana* 9 (1):19-35.
- Weissel, M., A. Zarankin, H. Paradela, M. Cardillo, M. Bianchi Vilelli, M. Morales, S. Guillermo y M. Gómez. 2000. *Arqueología de rescate en el Banco Central de la República Argentina*. Dirección General De Publicaciones, Buenos Aires.